

6. Redjaboev A.Dj. Yoshlarni milliy istiqloq g’oyasi asosida harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. (O’zbekiston Respublikasi Prezidenti, Respublika Qurolli Kuchlari Oliy Bosh Qo’mondoni, Akademik I.A.Karimov asarlarida ilgari surilgan harbiy vatanparvarlik g’oyalari asosida) P.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent-2004

ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ: ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОПОРОЙ НА МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Хакимова Барно Муратовна

Базовый докторант 3-курса НИПВ имени Кори Ниязи

АННОТАЦИЯ. Цифровая среда кардинально изменила способы взаимодействия детей с миром, взрослыми и сверстниками. Особенно уязвимыми к её влиянию остаются дети дошкольного и младшего школьного возраста. В статье рассматриваются основные проблемы воспитания в условиях цифровизации: дефицит живого общения, эмоциональная отчуждённость, переизбыток стимулов и развитие зависимости от гаджетов. Особое внимание уделено потенциалу социально-эмоционального обучения (СЭО) как ответу на современные вызовы воспитания. Предлагаются конкретные методики и педагогические подходы, способствующие гармоничному развитию личности ребёнка в цифровом контексте.

Современный ребёнок растёт в условиях цифровизации — с раннего возраста осваивает гаджеты, активно использует мультимедийный контент и цифровые коммуникации. Однако, наряду с очевидными возможностями, это вызывает серьёзные воспитательные и психологические проблемы. Цель данной статьи — проанализировать ключевые проблемы воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях цифровой среды и показать, каким образом методики социально-эмоционального обучения (СЭО) могут эффективно способствовать преодолению этих вызовов.

Цифровая среда — это неотъемлемая часть жизни ребёнка XXI века. Она включает мобильные устройства, образовательные платформы, мессенджеры и видеоконтент. Это требует переосмысления традиционных воспитательных подходов.

В дошкольном и младшем школьном возрасте формируются базовые компетенции: эмоциональное узнавание, саморегуляция, эмпатия, сотрудничество. Избыточное пребывание в цифровой среде может нарушать эти процессы.

Выделяются следующие проблемы: дефицит живого общения, цифровая зависимость, психоэмоциональная перегрузка, эрозия родительского авторитета.

Теоретические основы СЭО направлены на развитие самоосознания, саморегуляции, социальной осознанности, навыков отношений и ответственного принятия решений.

Примеры методик СЭО в дошкольном и начальном образовании: "Круг общения", эмоциональные карты, игра "Что бы ты сделал?", практики осознанности (mindfulness).

"Круг общения" (Morning Meeting): дети ежедневно обсуждают своё настроение, учатся слушать и выражать чувства.

Эмоциональные карты: карточки с изображениями эмоций помогают детям распознавать и называть свои чувства.

Игра "Что бы ты сделал?": формирование навыков ответственного принятия решений в воображаемых ситуациях.

Практики осознанности (mindfulness): дыхательные упражнения и визуализация помогают регулировать возбуждение и стресс.

Данные практики важны в цифровую эпоху, когда ребёнку необходимо возвращаться в “здесь и сейчас”.

Пример 1: детский сад в Ташкенте реализует программу "Дружелюбный класс" в которой дети ежедневно ведут “дневник эмоций”, участвуют в совместных играх на сотрудничество и обсуждают ситуации из жизни. Через 6 месяцев педагоги отметили снижение конфликтности и рост эмпатии у детей.

Пример 2: начальная школа в Самарканде использует эмоциональные сигналы. Дети с утра прикрепляют к доске смайлик, отражающий их настроение. Это позволяет учителю быстрее выявить тревожные состояния и оперативно вмешаться.

Исходя из вышесказанного предлагаем некоторые рекомендации для родителей и педагогов:

Педагогам:

- Интегрируйте элементы СЭО в повседневную практику;
- Работайте с эмоциями детей неформально: через сказки, рисунки, ролевые игры;
- Используйте цифровые технологии осознанно – в целях обучения и развития, а не развлечения.

Родителям:

- Установите правила цифровой гигиены: ограничение экранного времени, отсутствие гаджетов во время еды и сна;
- Проводите “время без экранов” всей семьёй;
- Обсуждайте с ребёнком увиденное в интернете, помогайте интерпретировать информацию.

Воспитание в цифровую эпоху требует переосмысления подходов. Невозможно запретить технологии, но можно научить ребёнка жить с ними осознанно и эмоционально устойчиво. Методики социально-эмоционального обучения являются эффективным инструментом, позволяющим компенсировать негативное влияние цифровой среды и воспитывать гармоничную личность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. CASEL. (2020). SEL Framework.
2. Elias, M. J., et al. (1997). Promoting Social and Emotional Learning.
3. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence.
4. Лисина, М. И. (2009). Психология общения дошкольников.
5. Рахимова, Г. М. (2023). Социально-эмоциональное обучение в условиях цифровизации.
6. Баева, И. А. (2019). Безопасная образовательная среда.
7. ЮНЕСКО. (2021). Цифровое образование и благополучие детей.